

LUMEN
ET VIRTUS

Análise sobre o uso da terra no município de Gandu, Baixo Sul Baiano: Interação da cultura cacauzeira com o bioma de Mata Atlântica

<https://doi.org/10.56238/levv15n38-075>

Ariel Moura Vilas Boas

Graduado em Geografia e mestrando em Geografia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

E-mail: arielgeografia@gmail.com

Marcelo Araújo da Nóbrega

Graduado em Geografia e doutor em Ciências (Botânica) pela Universidade de São Paulo (USP).

E-mail: maraujonobrega@gmail.com

RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo analisar o uso da terra no município de Gandu, no Baixo Sul baiano, e a interação da cultura cacauzeira com o bioma da Mata Atlântica. Como metodologia, foram realizados levantamentos teóricos e empíricos sobre a diversidade fitofisionômica, uso da terra e algumas espécies do bioma da Mata Atlântica, bem como sua relação agroecológica com a cultura cacauzeira. Foram feitas entrevistas e aplicados questionários sobre a relação da produção cacauzeira com a floresta, visitas de campo a fazendas de cacau, fotografias da mata (câmara fotográfica), do cultivo do cacau no município e também a identificação de espécies de maior incidência na paisagem, uso do sistema SIG (Sistema de Informação Geográfica) como banco de dados geográficos para a análise de dados geoespaciais e geração de mapa de localização e uso da terra. Os resultados obtidos revelam que a maioria dos entrevistados diz que houve degradação na cobertura vegetal do bioma nas últimas décadas, a grande maioria afirma que a preservação da floresta está associada ao cultivo do cacau, e que sem ele, a devastação da floresta foi maior para implantação de outras culturas como pecuária, banana e culturas de subsistência na época da vassoura-de-bruxa. O trabalho de campo, juntamente com as imagens de satélite, mostra que a floresta está bastante alterada e isso está associado ao uso da terra: denominadas de capoeirinha, capoeira e capoeirão e fragmentos mais ou menos

1 INTRODUÇÃO

O município de Gandu está localizado na Mesorregião do Sul Baiano, em 13°.74'S de latitude -39°.47'W de longitude (Figura 01). Sua historicidade está diretamente ligada ao desenvolvimento agrícola e difusão da cultura cacaueteira, principalmente, pelos atributos geográficos e fitogeográficos da região em que se encontra, com destaque para o clima tropical úmido (regime pluviométrico sem estação seca) e floresta Ombrófila Densa de Mata Atlântica.

Ao observar a realidade do município em questão, sobretudo no que diz que o desenvolvimento das primeiras vilas e manchas urbanas tiveram como principal pilar a produção de cacau que alterou o bioma Mata Atlântica em fragmentos de floresta, pastagens e cidades, estradas e outras obras do homem. Nessa perspectiva, esta pesquisa tem por objetivo analisar o uso da terra e a interação da cultura cacaueteira: as consequências de tal intervenção agrícola no bioma em pauta no presente município.

A imersão dessa pesquisa compreende a investigação sobre elementos e relações que permeiam o uso da terra na microrregião do Baixo Sul baiano, especificamente, no município de Gandu, dentre estes, estão: características da fitofisionomia local e sua conexão com o sistema monocultor cacaueteiro no desmatamento e preservação da biodiversidade da floresta, além do processo histórico da cultura do cacau, a colonização da região e a exploração da Mata Atlântica para fins econômicos com impactos no bioma. Também foi realizado o estudo de caso geral dos atributos fitofisionômicos locais em diferentes áreas do município, a fim de revelar a situação de ambientes degradados e o potencial paisagístico de algumas áreas dentro do perímetro municipal.

Nesta linha PEREIRA (2017), destaca a degradação ambiental como a perda do potencial ambiental de uma determinada área, de uma unidade geográfica ou de bioma, sendo assim, o impacto ambiental causado pelo homem interfere na resiliência dos sistemas ambientais, na capacidade e tempo de recuperação natural.

No quesito de degradação ambiental, o desmatamento é o principal problema que ocorre em uma região, embora, outros impactos correlatos também podem ser identificados, como a perda da

Para Vilas Boas e Nóbrega (2021), o perfil ambiental do cenário atual em que se encontra o bioma da Mata, constitui em uma junção de áreas fragmentadas, onde em alguns locais, formam os corredores ecológicos, o que reforça a necessidade de preservação destes ambientes, sobretudo, dos fragmentos florestais ainda preservados e que não sofreram encontram-se com insignificantes ações antrópicas.

Os fragmentos florestais encontrados no bioma da Mata Atlântica podem se caracterizar como hotspots que apresentam grandes taxas de biodiversidade e endemismo, conservando o banco genético das espécies, subespécies e variedades encontradas (fauna e flora) e o habitat.

Na Lei 11.428, que define a conservação, proteção, regeneração, e a utilização do bioma de Mata Atlântica, todos remanescentes florestais enquadrados na categoria de floresta primária e secundária inicial, médio e avançado de regeneração, contribui para a criação das Unidades de Conservação U. C's, pois, desempenham papel fundamental na conservação dos ecossistemas.

No que tange ao uso e ocupação da terra no bioma da Mata Atlântica, no baixo- Sul baiano, houve um grande processo de degradação ambiental principalmente a floresta ombrófila densa, ocasionada pelas ações antrópica iniciada pelos colonizadores até os dias atuais, tendo o desmatamento como o principal problema ambiental que ocorreu na região, embora, outros impactos correlatos também podem ser identificados.

O entendimento sobre a situação atual do bioma da Mata Atlântica em uma determinada região é imprescindível para o planejamento e gestão de uma bacia hidrográfica. Nesse sentido, esta pesquisa objetiva a análise do uso da terra no município de Gandu-Ba e a interação da cultura do cacau com o bioma de Mata Atlântica.

Figura 01 – Localização da área da pesquisa, Gandu, Bahia.
Gandu - BA: Mapa de Localização (2023)

2 MÉTODOS

Gandu situa-se em uma zona tropical. Em função disso, o clima é megatérmico forte segundo Thornthwaite. As massas de ar que atuam na área são a Tropical Atlântica e os alísios de leste e sudeste. Esporadicamente, centros de baixa pressão cavados formam linhas de instabilidade tropical, gerando fortes chuvas, principalmente na primavera e no verão com uma média anual entre 1700 a 1800mm. Os alísios normalmente provocam tempo estável, mas, quando associados à grande umidade no oceano, trazida pela massa Polar Atlântica, ocasionam grande quantidade de chuvas.

No início da colonização dessa região, foram realizadas incursões afim de analisar o solo e os potenciais paisagísticos para a implantação da cultura cacaueteira. Ao encontrar uma extensa área de

Após essas observações, foi feito um acompanhamento presencial de fazendas de cacau no município de Gandu – Ba, além da pesquisa de caracterização de espécies de maior incidência na paisagem através do aplicativo Planet. Este é baseado num catálogo mundial de espécies identificadas no campo por uma gama grande de pesquisadores botânicos e demais estudiosos da área. As imagens das plantas para identificação são as folhas, frutos e flores. O aplicativo apresenta de imediato a espécie mais provável, mas é preciso ter um conhecimento prévio de taxonomia, ecologia e biogeografia da espécie que se pretende identificar. Nessa etapa foram selecionadas áreas de uso do solo, como: pastagem, lavouras de cacau, lavouras de cacau (cacau-cabruca), e também com outras culturas, matas primárias e secundárias. (Nóbrega & Boas, 2020).

Foram distribuídos ao todo 200 questionários nas áreas adjacentes do município,. Os eixos norteadores para a distribuição dos questionários, foram os perfis: trabalhadores rurais, moradores antigos do município, funcionários da prefeitura, membros do sindicato rural, moradores mais jovens do município que tiveram algum contato com o sistema agroflorestal do cacau-cabruca, além de questões para a caracterização do bioma degradado e impressões de moradores acerca de transformações nas paisagens fauna/flora. Foi realizado um estudo de caso na relação entre a produção cacaueira e a implantação dos sistemas de cacau-cabruca e sistema de derrubada total, introduzida pela Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira (CEPLAC), e prática econômica da cultura cacaueira.

Como ferramenta SIG (Sistema de Informação Geográfica) foi usado o SigBahia como base. Primeiro, foi utilizado o shape de municípios para recortar o município de Gandu (que foi selecionado e exportado). Foi utilizado o mapa de vegetação da mesma base cartográfica que tem as classes de uso do solo feitas pela secretaria de recursos hídricos quando criou o SigBahia. Depois, foi feito o recorte da base/vegetação/classes de uso utilizando o município de Gandu como referência. Esses dados foram levados para o aplicativo SIG, Qgis, onde foi carregada a base de classes de uso e utilizada a ferramenta de classificação na aba “estilo”. Além disso foi utilizada a base de dados do IBGE- IBGE contornos – IBGE municípios para gerar o mapa de localização do município de Gandu.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Relação entre os cacauais com as Florestas Ombrófilas Densas é mais do que uma prática agrícola; é uma cultura ou sistema agroflorestal. O primeiro sistema implantado foi o de cacau-cabruca ou sombreamento exótico, contribuído para a melhor evolução dos pés de cacau, conservação do solo além dos elementos meso e microescala climáticos, favorecendo uma maior umidade na região devido à grande evapotranspiração ocorridas nas florestas ombrófilas densas.

Apesar de o sistema cacau-cabruca ser uma prática menos agressiva ao bioma supracitado, a questão da preservação ambiental na região é pouco trabalhada. Isso representa um problema a curto e longo prazo. Muitos produtores, apesar de usarem o sombreamento de árvores nativas, combatem a competição ecológica da flora com o corte de árvores. Além disso, devemos levar em consideração as queimadas para a criação de pastos. A situação foi intensificada com a disseminação da praga da vassoura-de-bruxa a partir de 1989, provocando uma crise não só econômica, mas ambiental, uma vez que foi necessário recorrer a outras fontes de renda, como a pecuária.

O mapa da figura 2 representa a forma de uso do solo no referido município, evidenciando a abrangência e distribuição do Sistema cacau-cabruca, as áreas de floresta em recuperação (floresta secundária) e, em menor parte, a área urbana no município de Gandu.

Figura 2 – Mapa de uso do solo do município de Gandu.

fragmentadas do bioma da Mata Atlântica é de suma importância para sua permanência, além da conservação da biodiversidade e dos habitats para espécies endêmicas de fauna e flora (Tabela 1).

Tabela 1 – Algumas espécies arbóreas da Mata Atlântica encontradas em Gandu e o uso da terra.

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VULGAR	FORMA DE VIDA	Uso da terra
<i>Lecythidaceae</i>	<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	Jequitibá	Macrofanerófita	Plantação de cacau
<i>Moraceae</i>	<i>Ficus Insipada</i> (Willd)	Gameleira	Mesofanerófita	Plantação de cacau
<i>Fabaceae</i>	<i>Erytrina verna</i> (Vell)	Aletrina	Mesofanerófita	
<i>Bignoneceae</i>	<i>Tabebuia chrysotricha</i> (Mart. Ex A.DC.)	ÿpê	Mesofanerófita	Plantação de cacau
<i>Rutaceae</i>	<i>Balfourodendron riedelianum</i>	Guatambú	Macrofanerófita	Pastagem
<i>Anacardiaceae</i>	<i>Myracrodruon urundeuva</i>	Aroeira Preta	Mesofanerófita	Pastagem
<i>Fabaceae</i>	<i>Bauhinia forficata</i> Link	Pata-de-Vaca	Microfanerófita	Cultivo cacao/banana
<i>Fabaceae</i>	<i>Caesalpinia echinata</i> Lam.	Pau-Brasil	Mesofanerófita	Plantação de cacau
<i>Meliaceae</i>	<i>Cedrela fissilis</i> Vell	Cedro-rosa	Macrofanerófita	Plantação de cacau
<i>Fabaceae</i>	<i>Caesalpinia férrea</i> C. Mart	Pau-ferro	Mesofanerófita	Pastagem
<i>Fabaceae</i>	<i>Peltophorum dubium</i>	Canafistula	Microfanerófita	Pastagem
<i>Bignoniaceae</i>	<i>Jacaranda micrantha</i> Cham.	Cabobão	Microfanerófita	Plantação de cacau
<i>Malvaceae</i>	<i>Luehea divaricata</i> Mart.	Açoita-cavalo-Miúdo	Mesofanerófita	Plantação de cacau

Fonte: Boas, Nóbrega & Santos (2021) e The World Flora online, 2024.

As relações entre os sistemas agroflorestais usados no município exercem um importante papel na conservação parcial do bioma, pois utilizam-se do potencial paisagístico do presente bioma para a implantação do sub-bosque da lavoura de cacau. Na presente pesquisa, foi relatado que 75% dos entrevistados reconhecem preservação ou prática pouco intensiva ao bioma supracitado, enquanto 25% não entendem tal relação.(Figura 03)

Sobre a relação entre as fitofisionomia e o uso da terra, evidenciou-se que um tipo muito comum de uso da terra na área que é a pastagem destinada a criação de gado, cujo relevo é predominantemente plano e suavemente ondulado com aproximadamente 90 metros de altitude (Figura 04). Na proximidade passa o Rio Gandu (rio perene), que influencia na formação de pequenos brejos/várzeas. As espécies com maior incidência no tapete herbáceo foram coletadas para uma caracterização da flora. Logo, foram constatadas nesse ambiente: *Sphagneticola trilobata* (L.) Asteraceae, herbácea; *Piper hispidum* (S.W) Piperácea, trepadeira; *Thunbergia alata* (Boje rex Sims) Acanthaceae, trepadeira; *Alternanthera philoxeroides* (Mart) Amaranthaceae herbaceae; *Epidendrum ibaguense* (Kunth) Orchidaceae (epífita).

Figura 04 – Paisagem típica do uso do solo no município de Gandu

Fonte: Boas, Nóbrega & Santos (2021).

Em uma das áreas delimitada do município de Gandu, foi feita uma visita a uma roça de cacau na parte meridional do município de Gandu, próximo à borda da mata, em um local com topografia dissecada por volta de 174 metros de altitude. Trata-se de uma floresta úmida tropical cuja as coordenadas são 13° 76' S, 39° 49' W. Durante a caracterização da flora foram coletados diferentes espécies tanto do tapete herbáceo quanto epífitas, dentre elas; *Nidularium billbergioides* (Shult e Shult.F,

Figura 05 – Paisagem com cacau e espécies nativas da Mata Atlântica.

Fonte – Boas, Nóbrega & Santos (2021).

A visita foi realizada a uma roça de cacau em a cultura de bananas, mandiocas e laranjas ao Sudoeste do município, cujas coordenadas são: Latitude 13° 81' Sul e Longitude de 39° e 63' Oeste, com topografia de vale em V numa área de borda de mata com altitude aproximada de 335 metros. A localização dessa propriedade em um local com maior densidade da floresta ombrófila densa e também o relevo contribuem para a forte presença de sombreamento. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa para identificação das espécies tanto do dossel florestal, emergentes, herbáceas e formas de vidas epífitas, inclusive do cacau. Relação das espécies encontradas nessas áreas: *Momordica charantia* (L.) Cucurbitaceae, tapete herbáceo da capoeira com árvores emergentes e cacau, *Dactylis glomerata* (L.) Herbaceae presente na capoeira, *Tradescantia zebrina* (Bosse), Commeliaceae, *Xanthosoma taiba* (E. G) Araceae, *Osmunda claytonia* (L.) Osmundaceae do grupo das pteridófitas, *Rubus phoenicolasius* (Maxim) Rosaceae, *Pragmites australis* (Cav. Trin ex Steud), Poaceae. A floresta se encontra bastante degradada em vários pontos do município com uma fisionomia semelhante à da figura 6, onde as árvores mais altas chegam a 20m de altura.

4 CONCLUSÃO

A interface da cacauicultura com o bioma de Mata Atlântica e a prática da produção sob o sombreamento exótico dizem muito sobre a conservação da floresta ombrófila densa que domina a região. Neste cenário, esta pesquisa busca pelo equilíbrio entre produção e conservação, o qual pode ser alcançado através da implantação dos sistemas agroflorestais, o quais atuam no sentido da valorização e diversificação econômica regional, bem como a preservação de áreas já degradadas com alta taxa de biodiversidade encontradas no município de Gandu.

Sistemas agroflorestais proporcionam a recuperação do solo para o desenvolvimento agrícola e agropecuário, produção socioeconômica e sociocultural, e preservação ambiental. Dessa forma, o manejo das agroflorestas deve também desencadear o fortalecimento econômico dos agricultores locais/regionais, bem como a ampliação da produção e diversificação dos produtos agrícolas, em associação com a preservação da biodiversidade do domínio do bioma nativo, promovendo a sustentabilidade. Esse sistema produtivo pode contribuir positivamente para a revitalização das lavouras e preservação do banco genético que se encontra ameaçado, tornando-o mais semelhante possível ao ecossistema local em estrutura, composição e funcionalidade.

REFERÊNCIAS

BAHIA. Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA. . Inema inicia a IIª Rodada de Consultas Públicas do Plano de Bacias do Recôncavo Sul. 2019. Disponível em: <http://www.inema.ba.gov.br/2019/07/inema-inicia-a-ii-rodada-de-consultas-publicas-do-plano-de-bacias-do-reconcavo-sul/>. Acesso em: 2019

BAHIA. Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI. Gandu - BA. 2019. Disponível em: https://sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3143&Itemid=1041&lang=p. Acesso em: 2019.

BOAS, A. M. V.; NÓBREGA, M. A.; SANTOS, B. L. A monocultura cacaueteira e o bioma da Mata Atlântica no município de Gandu, baixo Sul Baiano / Cocoa monoculture and the atlantic forest bioma in the municipality of Gandu, downtown South Baiano. Brazilian Journal of Development, [S. l.], v. 7, n. 10, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n10-295.

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE. SOS Mata Atlântica e INPE lançam novos dados do Atlas do bioma. 2019. Disponível em: http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5115. Acesso em: 01 jan. 2019.

NÓBREGA, M. A. & MEGURO, M.. Diversidade de fitofisionômias e aspectos fisiográficos na região sudeste da Chapada Diamantina-BA. USP: São Paulo, 2003.

NÓBREGA, Marcelo Araujo da; BOAS, Ariel Moura Vilas. Soil/Phytofisionomy Relationship in Southeast of Chapada Diamantina, Bahia, Brazil. Engineering and Technology International. Journal of Geological and Environmental Engineering. World Academy of Science, vol. 14, n° 12, 2020.

PEREIRA JÚNIOR, A.; PEREIRA, E. Degradação ambiental e a diversidade biológica/biodiversidade: uma revisão integrativa. Enciclopédia Biosfera, [S. l.], v. 14, n. 26, 2017.

ROCHA, Lurdes. A Região Cacaueteira da Bahia: Dos Coronéis a Vassoura-de- Bruxas. Ilhéus: Edits, 2008.

THE WORLD FLORA ONLINE - WFO. An Online Flora of All Known Plants. 2024. Disponível em: <https://www.worldfloraonline.org/>. Acesso em: 2024.

Análise sobre o uso da terra no município de Gandu, Baixo Sul Baiano: Interação da cultura cacaueteira com o bioma de Mata Atlântica

LUMEN ET VIRTUS, São José dos pinhais, v.37, n.16, p.1194-1204, 2024

1204